

Análise microestrutural da interface fibra-matriz em chapas cimentícias reforçadas com fibra de sisal

CAMPOS, K.¹; SIQUEIRA, M.¹; PACIORNIK, S.¹; SOUZA, L.¹.

¹ Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

✉ helloisarodrigues.hr@gmail.com

Resumo

A incorporação de fibras vegetais em compósitos cimentícios tem se destacado como estratégia promissora para reduzir impactos ambientais e promover maior sustentabilidade na construção civil. Entre essas alternativas, o sisal apresenta elevada disponibilidade, baixo custo e bom desempenho mecânico, configurando-se como um reforço renovável capaz de substituir materiais sintéticos tradicionais. Nesse contexto, este trabalho investiga a microestrutura da interface fibra-matriz em chapas cimentícias reforçadas com sisal, utilizando uma matriz com substituição de 50% do cimento por 40% de metacaulim e 10% de cinza volante. Avaliando, ainda, a influência do envelhecimento acelerado nos mecanismos de falha do material, comparando amostras de referência com amostras envelhecidas por meio de ciclos de imersão e secagem. Ambas as condições foram previamente avaliadas por ensaios de flexão em três pontos, os quais indicaram manutenção da resistência mecânica após o envelhecimento. A investigação microestrutural foi realizada por microscopia óptica, em campo claro e com luz ultravioleta, e por Microscopia Eletrônica de Varredura, associada à Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios X. As imagens foram processadas com auxílio da ferramenta de segmentação baseadas em inteligência artificial Fiji, permitindo a identificação de 3 fases: das fibras, da matriz e da região interfacial preenchida de resina, bem como a avaliação do descolamento interfacial. Estes resultados corroboram com os dados dos ensaios mecânicos, indicando que os ciclos de envelhecimento não causaram danos microestruturais relevantes capazes de comprometer a resistência mecânica do compósito, reforçando o potencial do sisal como material de reforço, contribuindo para o desenvolvimento de soluções construtivas mais sustentáveis e duráveis.

Palavras-chave: Compósitos cimentícios, Fibras vegetais, Microestrutura, MEV, EDS.

1. Introdução

A construção civil apresenta elevado impacto ambiental, principalmente devido ao consumo de recursos naturais, a geração de resíduos significativa e às emissões de dióxido de carbono (CO₂)

associadas à produção do cimento *Portland* [1]. Nesse contexto, a crescente demanda por práticas construtivas sustentáveis tem impulsionado a busca por materiais que conciliem desempenho técnico e menor impacto ambiental, direcionando esforços à substituição parcial de matéria-prima convencional por insumos renováveis de menor pegada ecológica [2].

As fibras vegetais têm se destacado como reforço em matrizes cimentícias por apresentarem baixo custo, caráter renovável e propriedades mecânicas adequadas, contribuindo para a substituição de materiais sintéticos [3]. Dentre elas, o sisal apresenta relevância no Brasil devido à sua elevada resistência mecânica e ampla disponibilidade regional, sendo promissor para aplicação em chapas cimentícias [4], [5]. Entretanto, a durabilidade desses compósitos ainda é limitada pela elevada alcalinidade das matrizes cimentícias, que pode provocar degradação química das fibras, mineralização da parede celular e perda de aderência na interface fibra–matriz [6]. A substituição parcial do cimento *Portland* por materiais cimentícios suplementares, como metacaulim e cinza volante, reduz o teor de hidróxido de cálcio da matriz e favorece a formação adicional de Silicato de Cálcio Hidratado (C-S-H), contribuindo para a preservação das fibras e para a melhoria da microestrutura interfacial [7].

Diante desse contexto, a análise microestrutural da interface fibra–matriz é essencial para compreender os mecanismos de falha e os efeitos do envelhecimento em compósitos reforçados com fibras naturais. Assim, este trabalho investiga a microestrutura da interface fibra–matriz em chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal, produzidas com substituição de 50% do cimento por materiais pozolânicos, avaliando a influência do envelhecimento acelerado por ciclos de imersão e secagem por meio da comparação entre amostras de referência e envelhecidas.

2. Metodologia

2.1. Produção das chapas cimentícias reforçadas com fibra de sisal

As chapas cimentícias foram produzidas com dimensões de 25 x 25 x 1 cm, compostas por cimento *Portland* CPV, com substituição parcial de 50% em massa por materiais pozolânicos, sendo 40% de metacaulim (Metacaulim do Brasil Indústria e Comércio Ltda) e 10% de cinza volante (POZOFLY®). A substituição foi realizada objetivando reduzir a alcalinidade da matriz e mitigar a degradação das fibras vegetais [8]. As proporções dos materiais estão apresentadas na Tabela 1.

Utilizou-se areia quartzosa lavada, homogeneizada e seca, com diâmetro máximo de 1,18 mm, como agregado miúdo. A trabalhabilidade da argamassa foi ajustada com o uso de superplastificante GLENIUM® 3500, com teor de sólidos de 30%, na proporção de 2% em relação à massa do material cimentício. A argamassa e moldagem das chapas foram produzidas em ambiente de laboratório, à temperatura ambiente de (21±1) °C, conforme previamente apresentado no trabalho de Campos [4].

Tabela 1 – Proporção dos materiais utilizados para a produção das chapas cimentícias [9].

Materiais	Kg/m³
Cimento <i>Portland</i> CPV	448,23
Metacaulim	358,58
Cinzas volante	89,65
Areia	896,46
Água	340,65
Superplastificante	17,93

As fibras longas de sisal, extraídas das folhas da planta *Agave sisalana* por meio do procedimento mecânico de decorticação, separadas e penteadas [10], foram incorporadas às chapas em teor correspondente a 5% do volume de cada chapa, distribuídas em três camadas equidistantes (0,25 cm) ao longo da espessura da chapa e dispostas uma única direção.

2.2. Ensaios realizados nas chapas anteriores à análise da microestrutura

Parte das amostras foi submetida a um processo de envelhecimento acelerado por ciclos de imersão e secagem, conforme estabelecido na NBR 15498 [11]. Cada ciclo consistiu na imersão das chapas em água com pH entre 8 e 10, à temperatura ambiente (20 ± 5 °C), por 18h, seguida de secagem em estufa a 60 ± 5 °C por 6h, com umidade relativa de 20%. Esse procedimento foi repetido ao longo de 25 ciclos, com o objetivo de simular condições aceleradas de exposição ambiental e avaliar os efeitos do envelhecimento na integridade da interface fibra–matriz do compósito cimentício e nos mecanismos de falha, através da comparação com amostras de referências. Antes da caracterização microestrutural, as chapas foram submetidas ao ensaio de flexão em três pontos, com o objetivo de avaliar o comportamento mecânico do compósito e induzir os mecanismos de falha a serem posteriormente analisados.

2.3. Preparação das amostras para análise microestrutural

Após os ensaios mecânicos e o processo de envelhecimento acelerado, as chapas foram cortadas em amostras com dimensões aproximadas de 1×1 cm. As amostras foram então embutidas em resina epóxi por meio de impregnação a vácuo, minimizando a perda de material durante as etapas de lixamento e polimento, considerando a natureza frágil dos materiais cimentícios. A resina foi preparada conforme recomendação do fabricante, na proporção de 3:25 (endurecedor/resina), com adição de pigmento fluorescente para possibilitar a observação sob luz ultravioleta. A mistura da resina foi realizada por aproximadamente 5 min, seguida de impregnação das amostras em câmara de vácuo por 10 min.

Após a impregnação, as amostras permaneceram em cura por 24 h, sendo posteriormente desmoldadas. O preparo superficial foi realizado por lixamento progressivo, utilizando lixas de carbureto de silício com granulações #120, #220, #320, #400, #600 e #1200, seguido de polimento com pastas diamantadas de 6 μm , 3 μm , 1 μm e 1/4 μm , visando a adequada exposição

da microestrutura e da interface fibra–matriz para as análises microscópicas, além da regularização da superfície da amostra.

2.4. Microscopia óptica

A caracterização microestrutural inicial foi realizada por microscopia óptica, com observações em campo claro e sob luz ultravioleta, após nivelamento da amostra. As análises foram conduzidas utilizando microscópio óptico ZEISS, modelo Scope A1, para obtenção de imagens de campo claro e o microscópio óptico com luz ultravioleta. Essas análises permitiram avaliar a distribuição das fibras na matriz cimentícia, a presença de fissuras e a integridade das fibras após o envelhecimento acelerado. As amostras foram previamente niveladas e fixadas sobre lâminas utilizando material flexível, de modo a garantir estabilidade durante a aquisição das imagens.

2.5. Microscopia Eletrônica de Varredura

A análise em Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada com o objetivo de investigar a microestrutura da interface fibra–matriz em maior resolução. Associada ao MEV, a espectrometria por dispersão de energia de raios X (EDS) foi empregada para a identificação da composição elementar na região interfacial, permitindo a avaliação de possíveis indícios de degradação química, como mineralização das fibras, migração de produtos de hidratação e acúmulo de compostos ricos em cálcio.

A caracterização foi realizada com MEV de bancada, utilizando o equipamento TM 3000 (Hitachi), acoplado a um sistema de EDS. As análises foram conduzidas com detector de elétrons retro espalhado, com tensão de aceleração de 15 kV, tempo de processamento de 4 s e tempo de aquisição de 60 s. As imagens foram obtidas com campos de visão de 110,5 μm e 165,8 μm , sem a necessidade de metalização das amostras, permitindo a observação direta da interface fibra–matriz e a identificação da composição elementar nas regiões de interesse.

2.6. Análise das imagens

As imagens obtidas foram processadas no *software* Fiji, empregando ferramentas de segmentação baseadas em aprendizado de máquina supervisionado. Utilizou-se o *plugin* LabKit em conjunto com o modelo SAMJ para a segmentação automática dos *pixels* em três classes distintas: matriz cimentícia, região interfacial e fibras. Esse procedimento permitiu a quantificação e a visualização mais precisa das fases presentes, auxiliando na interpretação da interface fibra–matriz.

3. Resultados e discussões

3.1. Microscopia óptica

As imagens obtidas por microscopia óptica em campo claro foram utilizadas, inicialmente, para o acompanhamento das etapas de lixamento e polimento das amostras, garantindo a adequada

exposição da microestrutura. Além disso, essa técnica permitiu a identificação preliminar de regiões de interesse para a análise. A observação sob luz ultravioleta mostrou-se eficaz para a distinção das diferentes fases do compósito, uma vez que a resina impregnada apresenta fluorescência esverdeada, enquanto a matriz cimentícia e as fibras de sisal exibem menor intensidade de emissão. Dessa forma, foi possível identificar a distribuição das fibras, vazios, fibras danificadas e regiões de descolamento na interface fibra–matriz, conforme apresentado na Figura 1, para as amostras de referências e envelhecidas.

Figura 1 – Imagens obtidas por microscopia óptica sob luz ultravioleta: (a) amostra de referência; (b) amostra envelhecida. As setas brancas indicam fibras de sisal; as setas vermelhas indicam a resina epóxi impregnada na interface fibra–matriz; os quadrados vermelhos destacam fibras danificadas; e os círculos amarelos indicam vazios preenchidos por resina.

Com as imagens obtidas, realizou-se a segmentação das fibras utilizando o software Fiji. O treinamento do modelo SAMJ consistiu na seleção manual do contorno das fibras, permitindo ao algoritmo reconhecer os padrões associados às fibras. Para realizar o treinamento foi utilizada a imagem da amostra envelhecida, por apresentar melhor definição dos contornos das fibras. Mesmo após o treinamento, observaram-se limitações na segmentação, como a classificação incorreta de fibras danificadas e a inclusão de regiões fora do interesse, conforme ilustrado na Figura 2 (a).

Figura 2 – Segmentação das fibras por aprendizado de máquina: (a) resultado da etapa de treinamento e segmentação na amostra envelhecida, evidenciando regiões corretamente identificadas e erros de classificação; (b) aplicação do modelo treinado à amostra de referência, mostrando dificuldade na delimitação dos contornos das fibras e segmentação imprecisa.

Quando o modelo treinado foi aplicado à amostra de referência, observou-se maior dificuldade na definição dos contornos das fibras, o que impossibilitou a obtenção de resultados quantitativos confiáveis para essa amostra, conforme mostrado na Figura 2 (b). Essa limitação pode estar associada à preparação superficial insuficiente da amostra, especialmente quanto ao lixamento entre as fibras, o que comprometeu a definição dos limites das fases. Para a amostra envelhecida, foi possível extrair parâmetros geométricos das fibras segmentadas, como o diâmetro de Feret ($35,85 \mu\text{m}$), a área projetada ($511,93 \mu\text{m}^2$) e a razão de aspecto (1,85). Esses resultados indicam predominância de fibras pouco alongadas no plano de observação, compatível com cortes transversais ou oblíquos no compósito. Obteve-se também o valor médio da solidez, igual a 0,81, sugerindo contornos íntegros, sem grandes desfibramentos.

De modo geral, a microscopia óptica associada à segmentação por inteligência artificial permitiu a obtenção de informações quantitativas para a amostra envelhecida, embora limitações relacionadas à definição dos contornos das fibras e à variabilidade microestrutural tenham restringido sua aplicação à amostra de referência. As análises qualitativas indicaram comportamento semelhante entre as amostras, sem evidências visuais de degradação significativa das fibras ou de intensificação do descolamento interfacial devido o envelhecimento acelerado.

3.2. Microscopia eletrônica de varredura

A Figura 3 apresenta imagens representativas das amostras de referência e envelhecida. Em ambas as amostras é observado o descolamento na interface fibra–matriz, evidenciado pela formação de uma faixa contínua ao redor das fibras, ocupada pela resina de embutimento. Essa faixa corresponde ao espaço originalmente existente entre a fibra e a matriz cimentícia, indicando perda de aderência interfacial. Essa perda pode ser associada tanto ao processo de preparação da amostra, devido à retração da fibra na etapa de secagem (anterior a impregnação e ao lixamento), como devido a sollicitação mecânica do ensaio de flexão.

Figura 3 – Imagens obtidas com o MEV de bancada, no modo retro espalhado, das amostras: (a) Referência; (b) Envelhecida.

Nas micrografias, a matriz cimentícia possui tonalidade mais clara, enquanto as fibras de sisal apresentam coloração mais escura. Esse contraste é característico do modo retro espalhado, no

qual regiões com maior número atômico médio retro espalham mais elétrons e, portanto, aparecem mais brilhantes. Como as fibras vegetais são constituídas predominantemente por elementos de baixo número atômico (C, H e O), elas apresentam menor brilho. Adicionalmente, a estrutura porosa das fibras favorece a impregnação por resina durante o preparo da amostra. Ainda assim, o contraste permanece inferior ao da matriz cimentícia, justificando a diferença observada. Visualmente, não se observam diferenças marcantes entre as amostras quanto à morfologia da interface, sugerindo que o envelhecimento acelerado não promoveu degradação adicional significativa na interface fibra-matriz, sob as condições analisadas.

Para analisar essa região, aplicou-se um procedimento de segmentação distinguindo a fibra da resina, resultando em imagens binárias, conforme apresentado na Figura 4 (b) e (c). A partir dessas segmentações, foi possível analisar a espessura média da faixa de resina ao redor das fibras, associada ao descolamento interfacial.

Figura 4 – Análise da região interfacial por segmentação: (a) fibra selecionada na micrografia obtida por MEV (modo retro espalhado) para análise; (b) imagem binária da fibra, identificada em branco; (c) imagem binária da região preenchida por resina ao redor da fibra, identificada em branco.

A análise indica que a espessura da faixa de resina é relativamente homogênea ao longo do perímetro das fibras avaliadas e apresenta valores semelhantes entre as diferentes amostras. Esses resultados corroboram a avaliação qualitativa de que não há evidências de degradação adicional da interface associada ao envelhecimento acelerado. Além disso, não se observam sinais evidentes de desfibramento, fragmentação ou alterações significativas nos contornos das fibras, o que sugere preservação morfológica das fibras após o envelhecimento sob as condições estudadas.

3.3. Espectroscopia por dispersão de energia de raios X

A Figura 5 apresenta as imagens das amostras de referência e envelhecida, respectivamente, com indicação das regiões analisadas por EDS, correspondentes à fibra de sisal (Spectrum 1), à região interfacial preenchida por resina epóxi (Spectrum 2) e à matriz cimentícia (Spectrum 3). É

importante ressaltar que o EDS analisa um volume de interação, de modo que os espectros obtidos podem conter contribuições de fases adjacentes, especialmente na região interfacial.

Figura 5 – Fases analisadas no EDS nas amostras: (a) referência e (B) envelhecida.

Os extrativos das fibras de sisal são predominantemente constituídos por ácidos graxos, álcoois graxos, alcanos e de outros compostos orgânicos típicos de materiais lignocelulósicos [26]. Muitos desses compostos apresentam grupos funcionais hidroxila, carbonila e carboxila [12]. Em concordância, o espectro 1 da amostra de referência (Figura 6b) indica uma composição predominantemente formada por carbono e oxigênio, sem a presença de picos significativos de outros elementos.

Figura 6 – Espectros das três fases identificadas e analisadas no EDS das amostras: (a) referência; (b) envelhecida.

Do ponto de vista morfológico, em ambas as amostras é possível identificar a presença de lúmens nas fibras, sem evidências de colapso estrutural ou alterações significativas associadas ao envelhecimento acelerado.

A composição química observada no espectro 2, referente região interfacial preenchida com resina, é semelhante àquela identificada no interior das fibras, o que indica, de forma indireta, o preenchimento dos lúmens observados. Por sua vez, a matriz cimentícia apresentou picos de cálcio, silício, alumínio e oxigênio, associados aos produtos de hidratação do cimento e às reações pozolânicas, conforme reportado na literatura [1].

De modo geral, os resultados de EDS indicam que o envelhecimento acelerado não promoveu alterações químicas relevantes na composição das fibras de sisal, corroborando os resultados obtidos por microscopia óptica, MEV e ensaios mecânicos.

4. Conclusões

A análise microestrutural das chapas cimentícias reforçadas com fibras de sisal não evidenciou diferenças significativas entre as amostras envelhecidas e as amostras de referência. As micrografias obtidas por microscopia óptica e MEV indicaram a preservação da integridade da fibra após o envelhecimento acelerado, sem a ocorrência de danos relevantes, como degradação das fibras. Entretanto, foi observado descolamento da interface fibra-matriz em várias fibras, que pode ter ocorrido devido as etapas do processo de preparação ou de esforço mecânico.

Esses resultados corroboram com os ensaios mecânicos, que demonstraram a manutenção da resistência à flexão das chapas submetidas aos ciclos de imersão e secagem [4]. Dessa forma, o processo de envelhecimento adotado não foi suficiente para comprometer o desempenho mecânico do compósito, indicando a eficácia da matriz cimentícia modificada por materiais pozolânicos na mitigação da degradação das fibras vegetais. Além disso, reforçam o potencial do sisal como material de reforço em chapas cimentícias e contribuindo para o desenvolvimento de compósitos mais sustentáveis, com desempenho satisfatório em condições de exposição que envolvem variações cíclicas de umidade.

Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES (processos nº 88887.201002/2025-00 e 88887.158805/2025-00), à FAPERJ (E-26/210,314/2022 e E-26/210,266/2022) e ao CNPq (processo nº 306536/2022-6) pelo apoio financeiro, bem como à equipe de microscopia do DEQM/PUC-Rio pelo suporte técnico.

Referências

- [1] P.K. Mehta, Natural pozzolans: supplementary cementing materials for concrete, CANMET-SP-86-8E, Canadian Government Publishing Center, Supply and Services, Ottawa, Canada, 1987.
- [2] A.K. Bledzki, J. Gassan, Composites reinforced with cellulose based fibres, *Progress in Polymer Science (Oxford)* 24 (1999) 221–274. [https://doi.org/10.1016/S0079-6700\(98\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0079-6700(98)00018-5).
- [3] J. Biagiotti, D. Puglia, J.M. Kenny, A review on natural fibre-based composites - Part I: Structure, processing and properties of vegetable fibres, *Journal of Natural Fibers* 1 (2004) 37–68. https://doi.org/10.1300/J395v01n02_04.
- [4] K.A. Campos, Análise do comportamento mecânico e durabilidade de chapa cimentícia reforçada com fibra de sisal, Master's thesis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 2025.
- [5] J. Wei, C. Meyer, Degradation mechanisms of natural fiber in the matrix of cement composites, *Cem. Concr. Res.* 73 (2015) 1–16. <https://doi.org/10.1016/J.CEMCONRES.2015.02.019>.
- [6] R.D.T. Filho, F. de Andrade Silva, E.M.R. Fairbairn, J. de Almeida Melo Filho, Durability of compression molded sisal fiber reinforced mortar laminates, *Constr. Build. Mater.* 23 (2009) 2409–2420. <https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2008.10.012>.
- [7] J. Wei, S. Ma, D.G. Thomas, Correlation between hydration of cement and durability of natural fiber-reinforced cement composites, *Corros. Sci.* 106 (2016) 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.corsci.2016.01.020>.
- [8] B.J. Mohr, J.J. Biernacki, K.E. Kurtis, Supplementary cementitious materials for mitigating degradation of kraft pulp fiber-cement composites, *Cem. Concr. Res.* 37 (2007) 1531–1543. <https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2007.08.001>.
- [9] F.P. Teixeira, Mechanical Behavior of Natural Fiber Cement Based Composites for Structural Applications, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2020.
- [10] J.P. Maran, B. Priya, Ultrasound-assisted extraction of pectin from sisal waste, *Carbohydr. Polym.* 115 (2015) 732–738. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.058>.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 15498:2021 - Fibre-cement flat sheets reinforced with fibres, thread, filaments or mesh - Requirements and test methods., ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, 2021.
- [12] A. Gutiérrez, I.M. Rodríguez, J.C. del Río, Chemical composition of lipophilic extractives from sisal (*Agave sisalana*) fibers, *Ind. Crops Prod.* 28 (2008) 81–87. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2008.01.008>.